

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1086 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalarini rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalarini faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elishod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyeva	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash.....	764
Yudashev Jamshid Abrarovich	
Iste'molchi xulq-atvori: marketing strategiyalarida uning o'rni.....	770
Hamidova Maftuna Boburjon qizi	
Impact of modern tourism infrastructure in enhancing a country's tourism potential.....	775
Ametova Shahnoza Rustamovna, Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'moli tahlili	780
Umarov Ilxomjon Yuldashevich, Abdulxamidova Nodira Abdurashitovna	
Xalqaro tajriba asosida uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	784
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
O'zbekistonda elektroenergetika sohasi boshqaruvini tartibga solish masalalari	795
Samiev Shoxrux Faxriddin o'g'li	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'llari	801
Xaydarova Nargiza Anvarovna	
Greening Hotel Operations: A Framework for Sustainable Resource Management and Cost Efficiency in Bukhara Region.....	809
Toyirova Sarvinoz Atoevna, Canós-Darós, Lourdes, Osorio-Acosta, Estefanía	
O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining tashqi bozorlar bilan o'zaro aloqalari	819
Yo'ldoshev Nozimbek Ma'rufjon o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy ta'lim eksportining rivojlanish tendensiyalari	824
Abdullayev Javoxir Jaxongirovich	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	832
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Sanoat korxonalarida boshqarish jarayonlariga omillar ta'sirini baholash uslubiyotlari	836
D.Ziyayeva	
Zamonaviy firmalarda kommunikativ aloqalar tizimini o'rnatish bilan bog'liq muammolar	840
Sh.A.Suleymanova, Sh.Z.Erkinova	

Перспективы развития электронной коммерции Республики Узбекистан	845
Маҳаммадалиева Муслимахон Шерали кизи	
Surxondaryo viloyatida o'rta muddatda uy-joylar qurilishi prognozlashtirishni tekshirish	851
Ibragimov Nodir Shopo'latovich, Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Toshpo'latov Bobur Rasuljon o'g'li, Nuraliyeva Feruza Abdusalim qizi, Namozov DiyorbekBaxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida dividend siyosatini takomillashtirish orqali investitsiya jozibadorligini oshirish mexanizmlari.....	858
Muxammadiyev Faxriddin Baxtiyorovich	
O'zbekiston respublikasi budjet daromadlarining amaldagi holati tahlili.....	861
Shodiyev Xurshedjon Karimovich	
Korxonalarda ishlab chikarish strategiyasini innovasion faoliyati orqali takomillashtirish yo'llari	865
Fayzullayeva Aziza Nusratillayevna	
Budjet tashkilotlarining shtat jadvallarini tuzish va xarajatlar smetasi	871
Xamdamov Nuriddin Abdimalikovich	
Tax Revenues and Budget Allocation: The Impact of Tax Revenues on the Economy in Uzbekistan and Indonesia.....	875
Vafojeva Sevinch, Umarova Zulaykho	
Erkin iqtisodiy zonalar – rivojlanishning muhim omili.....	879
Axtamova Parizod Oybek qizi	
The significance and impact of contemporary tourism infrastructure in boosting a country's tourism potential	883
Matkabillova Diloram Khalilullayevna	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari.....	887
Abduvaliyev S.A.	
Yangi iqtisodiy tizimda barqaror ish bilan bandlik konsepsiyasini ishlab chiqish va unga oid global tajribalar.....	892
Xoliyorova Shoxista Qaxramon qizi	
Bo'lajak pedagog-o'qituvchining innovatsion faoliyati modeliga asoslangan xolda ta'lim-tarbiya metodlari va vazifalarinio'rgatish.....	898
Abdullaeva Sanobar Berdievna	
O'zbekiston to'qimachilik klasterlari orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash	903
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Xalqaro standartlar asosida moliyaviy hisobot ko'rsatkichlari tahlilining ilmiy asoslari	909
G.J.Jumayeva	
Интеграция современных концепций управленческого учета в учетно-аналитическую практику вузовских научных учреждений в Узбекистане.....	912
Каршиева Мохинур Олим кизи	
O'zbekiston sug'urta amaliyotida umr davomiyligi funksiyalarini aniqlashda aktuar hisoblarning o'rni.....	916
Abdujalilova Guzal Saydillayevna	
O'zbekiston respublikasi moliya-kredit tizimidagi muammolari va ustuvor yo'nalish istiqbollari.....	931
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
O'zbekistonning fiskal va monetar siyosati tashqi savdo defitsiti o'sishiga ta'siri	935
Baxtiyorov Sherali Muzaffarovich	
The accounting system in trade organizations, as well as the classification of income in trade.....	941
Qurbonov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sish omillari va ularning tahlili	947
Ayubov Ilyos Ilxomovich, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Mehmonxona restoranlarida xodimlar malakasini oshirish tizimi va ularning samaradorlikka ta'siri.....	954
Yaxshiyev Xusniddin Tolibovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning nazariy asoslari va mamlakatimizda yaratilgan shart-sharoitlar	958
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti	

Yog'-moy korxonalari personalini boshqarishning ahamiyatli jihatlari.....	963
Azlarova D.A.	
Mahalliy budjet daromadlari bazasini kengaytirishda hokimliklarning vakolatlarini oshirish masalalari.....	967
Tuychiev Kamoliddin	
O'zbekiston yengil sanoat korxonalarida marketing strategiyalari.....	974
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
Innovative technologies of modern accounting and their impact on efficiency.....	979
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Роль телекоммуникации в экономике Республики Узбекистан.....	983
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
Роль финансов в Узбекистане на современном этапе.....	987
Раупова Мухлисахон Ибрахимжон кизи	
Mahalliy budjetlarni boshqarish va tuzish tartibi.....	992
Qo'ldoshev Diyor O'rol o'g'li	
Elektron tijoratni soliqqa tortish ma'muriyatchiligini takomillashtirish yo'nalishlari.....	997
Urazaliyev Kamoliddin Tajikovich	
Soliq xulq-atvorini shakllantirishda davlat dasturlari va vositalarining roli.....	1003
Abdurahmonov Abdumalik Abdug'ani o'g'li	
O'zbekiston bank tizimini rivojlantirishda raqamli banklarning ulushi.....	1011
O'lmasov Abdurahmon Aziz o'g'li	
Digital neighborhood frameworks in community-centric urban infrastructure planning.....	1019
Gulsara Ostonakulova, Sitora Odilova	
Sug'urtada investisiya faoliyati samaradorligini oshirish.....	1026
Suyunov Isomiddin Tilovkobilovich	
Анализ результатов инструментальных методов исследований у детей с врожденными пороками сердца.....	1031
Мухаммадиева Лола Атамуратовна	
Moliya tizimida davlat nazoratini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	1039
Po'latov Tirkash Sotiboldiyevich	
Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga investitsiyalar jalb etishdagi konseptual jihatlari.....	1043
Karimova Komila Daniyarovna	
Buxoro viloyatida biologik xilma-xillikni asrash: iqtisodiy tahlil va ustuvor yo'nalishlar.....	1048
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich	
Hududda raqobatdosh sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish.....	1053
Sattorov Quvonchbek Shoxzamonovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Mehnat huquqi nuqtayi nazaridan gid va ekskursovodlar faoliyatini tartibga solish masalalari.....	1058
Sayfiddinov Sharofiddinxo'ja Najmiddin o'g'li	
Ensuring corporate financial stability through the use of digital technologies.....	1063
Xusanova Dilorom Shavkatovna	
Ikkiyoqlama soliqqa tortishga qarshi kurashishning yevropa davlatlari amaliyoti.....	1068
Rajapov Shuxrat Zaripbayevich	
Xorijiy tajriba asosida o'zbekistonda tadbirkorlikni boshqarish va raqamli texnologiyalarni joriy etish.....	1074
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Sug'urta faoliyatida anderryayting xizmati samaradorligini oshirishning konseptual asoslari.....	1078
D.E.Qarshiev	

D.E. Qarshiev

ISFT instituti PhD dotsenti

daniyarkarshiev@gmail.com

Orcid kodi:0009-0003-0473-4693

SUG'URTA FAOLIYATIDA ANDERRAYTING XIZMATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'urta bozorida ko'rsatilayotgan anderryayting xizmatini takomillashtirish va rivojlantirish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, sug'urta faoliyati samaradorligini oshirishda risklarni aniqlash, baholash va ularni sug'urtaga qabul qilish tartib-taomillarini xalqaro tajribalarga mos holda kengaytirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta faoliyati, sug'urtada anderryayting xizmati, sun'iy intellekt, sug'urta portfeli, risklarni baholash, risklarni aniqlash.

Abstract: This article provides information on the improvement and development of the underwriting service provided in the insurance market. In addition, proposals were made to increase the effectiveness of insurance activities, to identify, assess, and expand the procedures for accepting them for insurance in accordance with international experiences.

Key words: insurance activity, insurance underwriting services, artificial intelligence, insurance portfolio, risk assessment, risk identification.

Аннотация: В данной статье представлены сведения о совершенствовании и развитии андеррайтинговых услуг на страховом рынке. Также даны предложения по расширению процедур выявления, оценки и принятия рисков на страхование в соответствии с международным опытом с целью повышения эффективности страховой деятельности.

Ключевые слова: страховая деятельность, андеррайтинг в страховании, искусственный интеллект, страховой портфель, оценка рисков, выявление рисков.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida sug'urta tizimi moliyaviy barqarorlikni ta'minlovchi muhim institutlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Sug'urta kompaniyalarining raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillardan biri — anderryayting faoliyatining sifat va samaradorlik darajasidir. Sug'urta xizmatlari bozorida xavflarni aniqlash, baholash va ularni moliyaviy boshqarish bo'yicha anderryayterlar zimmasiga katta mas'uliyat yuklatilgan. Shu sababli anderryayting jarayonini samarali tashkil etish va uning konseptual asoslarini ilmiy asoslangan holda shakllantirish dolzarb masala hisoblanadi.

Bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida sug'urta faoliyatida risklarni boshqarish mexanizmlari, shu jumladan, anderryayting siyosati yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Xususan, sun'iy intellekt, big data, aktuar hisob-kitoblar hamda avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlarining joriy etilishi anderryayting jarayonini samarali tashkil etishga keng imkoniyat yaratmoqda. Shu bilan birga, O'zbekiston sug'urta sohasi raqamli iqtisodiyotga bosqichma-bosqich moslashmoqda, bu esa an'anaviy anderryayting modellarini takomillashtirish va yangi instrumentlardan foydalanish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Mazkur maqolada anderryayting xizmatining samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi konseptual yondashuvlar, metodologik asoslar hamda amaliy takliflar bayon etiladi. Xususan, anderryayting jarayonining

ichki va tashqi omillari, sug'urta mahsulotlarini tavakkalchilik darajasiga qarab segmentatsiya qilish, raqamli texnologiyalar asosida avtomatlashtirilgan baholash usullarini joriy etish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqola doirasida xorijiy davlatlar tajribasi o'rganilib, ularning milliy sug'urta sohasiga integratsiyalash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Tadqiqotning dolzarbligi sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligini ta'minlash, sug'urta portfellarini optimallashtirish va risklarni to'g'ri baholashda andarrayting xizmatining o'rni tobora ortib borayotganligi bilan izohlanadi. Shu bois ushbu maqolada andarrayting xizmatining samaradorligini oshirish konsepsiyasi tizimli va kompleks yondashuv asosida ishlab chiqiladi.

Bozor munosabatlarining chuqurlashuvi va raqamli transformatsiya sharoitida sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlashda andarrayting faoliyatining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Biroq hozirgi vaqtda O'zbekiston sug'urta bozorida andarrayting jarayoni ko'p hollarda standartlashtirilmagan, raqamli texnologiyalar bilan to'liq integratsiyalanmagan va risklarni baholashda zamonaviy yondashuvlar yetarli darajada qo'llanilmayapti.

Shuningdek, xorijiy ilg'or tajribalar asosida ishlab chiqilgan avtomatlashtirilgan andarrayting tizimlari milliy sug'urta kompaniyalarida keng joriy etilmagan. Bu esa risklarni to'g'ri baholamaslik, sug'urta mukofotlarining yetarlicha asoslanmaganligi, kompaniya kapitalining yetishmovchiligi va yuqori zarar koeffitsiyenti kabi muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Sug'urta faoliyatida andarrayting xizmatining samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy va innovatsion yondashuvlarni tahlil qilish, ularning nazariy-konseptual asoslarini ishlab chiqish hamda milliy sug'urta kompaniyalari faoliyatida qo'llash imkoniyatlarini aniqlash ushbu tadqiqotning asosiy maqsadini tashkil etadi.

Shuningdek, tadqiqotda andarrayting jarayonining tashkil etilishi, xavflarni baholash mexanizmlari, avtomatlashtirilgan andarrayting texnologiyalari, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahliliga asoslangan qaror qabul qilish tizimlarini joriy etish orqali sug'urta portfellarini boshqarish samaradorligini oshirish masalalari o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sug'urta faoliyatida andarrayting xizmatining samaradorligini oshirish bugungi kunda nafaqat texnik, balki strategik boshqaruv darajasidagi muhim vazifalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Mazkur masala bo'yicha yetakchi xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar ushbu xizmatni chuqur o'rganishga va takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqishga yo'naltirilgan.

Jahon amaliyotida andarrayting tizimini takomillashtirish bo'yicha K.P. Klee va J. Black tomonidan olib borilgan izlanishlar muhim o'rin tutadi. Ularning ta'kidlashicha, raqamli texnologiyalar asosidagi xavflarni modellashtirish va avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlari andarrayterlik faoliyatining aniqligi va tezkorligini sezilarli oshiradi. Ayniqsa, murakkab sug'urta mahsulotlari bozorida bu yondashuvlar raqobatbardoshlikni kuchaytiradi.

R.G. Trieschmann, S.E. Gustavson va D.W. Hoyt esa andarraytingni sug'urta kompaniyasining moliyaviy barqarorligini saqlab qolishda asosiy xavfni boshqarish vositasi sifatida ko'radi. Ularning fikricha, samarali andarrayting nafaqat individual sug'urta shartnomalarini to'g'ri tuzish, balki umumiy tarif siyosatini shakllantirishda ham hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Mahalliy olimlardan G. T. Raxmonqulov va Sh. A. Muxammadiev sug'urta kompaniyalarida andarrayterlar faoliyatini baholash mezonlari, ularning malaka oshirish tizimi va xatarlarni baholashdagi metodologik yondashuvlarni chuqur o'rgangan. Ayniqsa, ular O'zbekistonda andarrayting faoliyatini me'yoriy-huquqiy asoslar bilan uyg'unlashtirish zaruriyatini ko'rsatib, amaliy tavsiyalar ilgari surgan.

Shuningdek, sug'urta sohasidagi raqamli transformatsiya, big data texnologiyalarining joriy qilinishi va sun'iy intellekt asosida risklarni baholash imkoniyatlari bo'yicha A. Gollier va M. Rees tadqiqotlari ham dolzarbligi bilan ajralib turadi. Ular avtomatlashtirilgan tahlil modellarining andarrayting jarayoniga integratsiyasini kompaniyaning nafilligi bilan bevosita bog'laydi.

Yuqoridagi ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, andarrayting xizmatining samaradorligini oshirish uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Bunda texnologik innovatsiyalarni joriy qilish, inson kapitalini rivojlantirish, normativ bazani takomillashtirish va risk menejment tizimini chuqurlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar tahlil qilinib, quyidagi ilmiy-uslubiy metodlardan foydalanilgan: Tahlil va sintez (analiz va sintez) usuli — andarrayting faoliyatining nazariy asoslarini o'rganish, xorijiy va milliy tajribalarni taqqoslab umumlashtirish orqali umumiy xulosalarga kelish uchun qo'llanildi. Induksiya va deduksiya usuli — alohida andarrayting jarayonlari misolida umumiy qonuniyatlarni ajratib ko'rsatish

(induksiya) hamda umumiy nazariyalardan aniq amaliy yechimlar chiqarish (deduksiya) maqsadida ishlatildi. Komparativ tahlil usuli — xorijiy sug'urta kompaniyalarining anderraying tajribasini O'zbekiston sug'urta bozori bilan qiyoslash asosida samarali modellarni aniqlash uchun qo'llandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

XXI asr iqtisodiy taraqqiyoti resurslardan foydalanishning samaradorligini oshirish, xizmatlar sektorini rivojlantirish va aholining xavfsiz yashash muhitini ta'minlash bilan bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, dunyo bozorida xizmat ko'rsatish hajmlarining kengayishi fonida sug'urta sohasi va uning tarkibiy bo'lgi bo'lgan anderraying tizimi muhim iqtisodiy vosita sifatida shakllanmoqda. Sug'urta bozori faoliyatining murakkab, lekin yuqori ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalishlaridan biri — xavflarni aniq baholash, ularni bashorat qilish va moliyaviy boshqarishni ta'minlovchi anderraying xizmatidir.

Insoniyat taraqqiyotining iqtisodiy jihati murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, jahon iqtisodiyotidagi 8 milliarddan ortiq aholi ehtiyojlarini cheklangan resurslardan samarali foydalangan holda qondirish jarayonida xizmat ko'rsatish sohasining roli tobora ortib bormoqda. Mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotish bilan bir qatorda, yuridik va jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish hajmi ham kengaymoqda. Ayniqsa, sug'urta xizmatlarining iqtisodiyotdagi vazifasi — xatarlarni boshqarish, yo'qotishlarni qoplash va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni alohida ahamiyat kasb etadi.

Sug'urta sohasi murakkab infratuzilmali bozor tizimi bo'lib, u agentlar, brokerlar, adjasterlar, syurveyerlar, aktuariylar va, albatta, anderrayerlardan iborat professional ishtirokchilar faoliyatiga tayangan holda amalga oshiriladi. Shu jihatdan, anderraying xizmati sug'urta kompaniyalari faoliyatida strategik ahamiyatga ega: u xavf-xatarlarni baholash, to'g'ri tariflash, qayta sug'urtalash ehtiyojini aniqlash va umumiy nafillikni ta'minlash vazifalarini bajaradi.

Sug'urta anderrayingi — bu nafaqat shartnoma tuzish jarayonida xavflarni baholash, balki sug'urta tashkilotining investitsiyaviy faoliyati, aktivlarini moslashtirish, portfel muvozanatini saqlash va daromadlilikni oshirishga qaratilgan strategik boshqaruv vositasidir. Zamonaviy bozor talablari shunchalik keskinlashmoqdaki, har bir sug'urta kompaniyasi o'z anderraying siyosatini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lmoqda. Bu, avvalo, raqobat muhiti va xavflarning turli xilligi, ikkinchidan, axborot texnologiyalarining sug'urta jarayonlariga tez integratsiyalashuvi bilan bog'liq.

O'zbekistonda anderraying faoliyati hali to'liq institut sifatida shakllanmagan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2024-yil holatiga ko'ra, mamlakatda faoliyat yuritayotgan 38 ta sug'urta kompaniyasining atigi 30 foizigina professional anderrayer xodimlarga ega. Ko'pchilik kompaniyalarda ushbu xizmat agentlar yoki sotuvchilar tomonidan amalga oshiriladi, bu esa sug'urta hodisasi yuz berish xavfini oldindan to'liq baholay olmaslikka olib keladi. Shu sababli, milliy sug'urta bozorida anderraying tizimini institutsional rivojlantirish, unga professional yondashuv, axborot texnologiyalari asosida risklarni avtomatlashtirilgan baholash kabi mexanizmlarni joriy etish dolzarb muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tahlil davomida dunyo tajribasiga asoslanib, quyidagi asosiy funksiyalar anderrayerlar zimmasiga yuklatilishi aniqladik:

- Sug'urta obyektini to'liq identifikatsiyalash;
- Xavf darajasi va chastotasini aniqlash;
- Risklarning portfelniki ta'sirini modellashtirish;
- Qayta sug'urtalash zarurati yuzasidan qaror chiqarish;
- Tarif stavkalarini dinamik ravishda belgilash yoki o'zgartirish;
- Obyektlar ustidan monitoring o'rnatish va xavf profilini yuritish.

Sug'urta anderraying xizmatini to'g'ri tashkil etish, zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ta'minlash va kadrlar malakasini oshirish kompaniyalar samaradorligini tubdan yaxshilaydi. Anderrayerlar — bu sug'urta kompaniyalarining "filtri", ya'ni sug'urta portfelini shakllantirishdagi boshqaruvchilar bo'lib, ular to'g'ri qaror qabul qilgan taqdirda kompaniya daromad oladi, aks holda — zarar ko'radi.

O'zbekistonda 2024-yil holatiga ko'ra 38 ta sug'urta kompaniyasi faoliyat yuritmoqda, ularning atigi 30 foizidagina to'liq shakllangan anderraying xizmati mavjud. Bu ko'rsatkich MDH davlatlari va rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ancha ortda qolmoqda. Ba'zi rivojlangan mamlakatlarda hayot sug'urtasi bo'yicha anderraying jarayoni ikki haftagacha cho'zilishi mumkin, chunki har bir shaxs bo'yicha alohida yondashuv talab etiladi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida axborot eng muhim resursga aylangan bir paytda, anderrayerlar aynan mijoz haqidagi ma'lumotlarni yig'uvchi, tahlil etuvchi va ular asosida xulosa chiqaruvchi shaxslar sifatida sug'urta tashkilotining faoliyatida hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu sababli, bugungi kunda anderrayerlarning bilim, ko'nikma va mas'uliyatiga bo'lgan talab katta.

O'zbekiston sug'urta bozorida "O'zbekinvest" kabi yetakchi kompaniyalarda sug'urta anderrayterlari uchun maxsus ta'lim va malaka oshirish kurslari tashkil etilib, xorijiy davlatlar bilan hamkorlikda tajriba almashinuvi amalga oshirilmoqda. Bu esa milliy kadrlar salohiyatini rivojlantirishda muhim qadamdir.

Sug'urtada "sotuvchi-anderrayter" modeli ham samarali ekanligi isbotlangan. Ya'ni, mijozlar bilan ishlovchi xodimning o'zi ham anderrayter vazifalarini bajarishi orqali bir vaqtning o'zida tijorat va xavflarni boshqarish funksiyalarini amalga oshirishi mumkin. Bu holda natijalarga tezroq erishiladi va mijozlar bilan ishlashda samarali yondashuv kuzatiladi.

Xulosa qilib aytganda, sug'urta anderraytingi — sug'urta kompaniyasi faoliyatida daromad manbaini ta'minlovchi markaziy bo'g'indir. Mazkur tizimni to'g'ri tashkil etish, metodologiyani takomillashtirish, zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash va professional kadrlar tayyorlash sug'urta bozorini barqaror rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayterlik xizmatining institutsional takomillashuvi va professionallashuvi kelgusi yillarda sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligi uchun muhim kafolat bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotda, shu bilan birga, O'zbekiston sug'urta bozori uchun mos anderrayting modellari ham taklif qilinmoqda. Jumladan, segmentatsiyalangan anderrayting, aktuar asoslangan baholash, reyting tizimiga asoslangan qaror qabul qilish va big data asosida prediktiv modellash kabi yondashuvlarning milliy amaliyotga tatbiqi samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Sug'urta anderrayterlari nafaqat shartnoma shartlarini belgilashda, balki potensial zararlarni oldindan aniqlash, qayta sug'urtalash rejalarini tuzish, sug'urta portfelini optimallashtirish va investitsiya yo'nalishlarini baholashda ham muhim rol o'ynaydi. Bu faoliyat samarali tashkil etilgan taqdirda, sug'urta tashkiloti faoliyatida moliyaviy barqarorlik, mijozlar ishonchi va bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlash mumkin.

Sug'urta anderraytingi faoliyatini takomillashtirish, uning metodik va texnologik asoslarini yaratish, har bir sug'urta kompaniyasida individual yondashuv va ehtiyoj asosida tashkil etish O'zbekiston sug'urta bozorini yangi bosqichga olib chiqishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Tadqiqotda olingan natijalar nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy foydalanish imkoniyatlariga ham ega.

Angliyada XIX asrdan boshlab ayrim guruhlar rag'batlantirish asosida yuklarni manzilga yetkazib berish bo'yicha qonun hujjatlariga tayanib shartnomalar tuzganlar va tomonlarning imzosi bilan tasdiqlaganlar. Ular zimmalariga tegishli mas'uliyat va majburiyatlarni olganlar. Bu jarayonda anderrayterlarning faoliyati muhim bo'lgan, ya'ni ular yuborilayotgan yuklarni, ularning yo'nalishlari, transport vositalari va holatini, hatto davlatdagi yuk tashish tarixidagi xavf-xatarlarni ham o'rganib chiqqanlar. Shuning uchun anderrayterlar yuklar uchun himoya qilish bo'yicha risklarni belgilab berganlar.

Sug'urtalashda anderrayterlar — agentlar, brokerlar yoki sug'urta bo'limlari xodimlari tomonidan sug'urtaga jalb qilingan yuridik va jismoniy shaxslar obyektlari xavf-xatarlarini kompleks o'rganuvchi, baholovchi, sug'urtaga qabul qilish yoki rad etish bo'yicha qaror chiqaruvchi, xavf parametrlarini belgilovchi mutaxassislar hisoblanadi. Ular o'z xulosalari asosida obyektlarning sug'urtalanishini aniqlaydilar. Sug'urta klasslari doirasida anderrayterlar kompaniya aktivlariga mutanosib portfel muvozanatini saqlash uchun qayta sug'urtaga yo'naltiruvchi professional jamoalar sifatida faoliyat yuritadilar.

Sug'urta anderrayting xizmatidan foydalanayotgan tashkilot manfaatlari uchun, ya'ni uning daromadini oshirish maqsadida, anderrayterlar sug'urtalanuvchi obyekt bo'yicha zarur ma'lumotlarni yig'adi. Ular shartnomani tuzishda barcha omillarni inobatga olgan holda qaror qabul qiladilar. Sug'urtada har bir kompaniya, ya'ni polis sotuvchi, agar sug'urta obyektiga yetarli tekshirilmasa, zarar ko'rishi mumkin. Ammo shartnoma tuzilishidan oldin puxta tekshiruv amalga oshirilsa, kelajakdagi zararining oldi olinadi.

Shuningdek, sug'urta anderrayterlari kompaniyaning ichki shtatida hisobda turuvchi xodimlar bo'lib, ular sug'urta hodisasi yuz berish ehtimolini baholash bilan shug'ullanadilar. Mamlakatimizda sug'urta anderraytingi muammolari bilan shug'ullanayotgan mutaxassislar soni juda oz bo'lib, bu yo'nalishda kadrlar tayyorlash ishlari aksariyat sug'urta kompaniyalarida tashkil etilmagan. Natijada, respublikamiz sug'urta bozori rivojlanish darajasi hozirgi zamon talablariga to'liq javob bermaydi. Anderrayting xizmati ayniqsa hayot sug'urtasi sohasida muhim bo'lib, bu turdagi shartnomalarni tuzishda sug'urtaga olinayotgan shaxsga individual ravishda yondashish zarur bo'ladi.

Sug'urta anderrayting tizimining metodik jihatdan tashkil etilishi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Qonunchilik va bozordagi raqobat sharoitini hamda sug'urtalanuvchilarning moliyaviy holatini hisobga olgan holda anderrayting siyosatini yuritish. Bu siyosatni shakllantirishda tashkilotning moliyaviy ko'rsatkichlari va raqobatbardoshligi inobatga olinadi;

Bozordagi mavjud sharoitlar asosida soha uchun yangi va takomillashgan qoidalarni ishlab chiqish. Shu bilan birga, sug'urta anderrayterlarining sug'urta qonunchiligidan xabardorligini oshirish, zamon talablari asosida ularning malakasini takomillashtirish va xorijiy tajribani o'rganish zarur.

Tadqiqotimizda ilg'or mamlakatlar tajribasi asosida O'zbekiston anderryayting tizimi uchun moslashtirilgan turlarni tasniflash zarurligi aniqlanmoqda (1-rasm).

1-rasm. Sug'urtada anderryaytingni amalga oshirish yo'llari

Sug'urta tashkilotida anderryayter xizmatidan foydalanish holati ko'p jihatdan ushbu tashkilotning faoliyat yo'nalishiga bog'liq. Anderryaytingning muayyan tizimi har doim ham har bir kompaniya uchun universal bo'lmisligi mumkin. Boshqacha aytganda, anderryayting modeli sug'urta kompaniyasining o'ziga xos xususiyatlari va ehtiyojlariga qarab moslashtiriladi. Mazkur holat quyidagi sxema orqali tasvirlanadi (2-rasm):

2-rasm. Anderrayting modeli sug'urta kompaniyasiga moslashish sxemasi

Sug'urta bozorida raqobat jarayonlari kuchayib borgan sari sug'urta tashkilotlarida anderrayterlarga va ularning professional ish faoliyatiga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shu bois, sug'urta anderrayterlari faoliyati doimiy ravishda sayqallanib, takomillashib, zamonaviylashib borishi, shuningdek, ular yangi texnologiyalar va zamonaviy jarayonlarni muntazam o'zlashtirib borishlari zarur.

Sohani yanada rivojlantirish uchun anderrayterlar boshqaruvida ishlovchi xodimlar o'z ustida doimiy ravishda ishlashi, kompaniya doirasida yangi xizmatlarni yaratishi va mijozlarni jalb qilishda raqobatbardosh bo'lishlari lozim. Zamon o'zgarib borar ekan, anderrayterlarga bo'lgan ehtiyoj ham ortmoqda. Biroq professional anderrayterlar yetishmovchiligi hanuzgacha dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda rivojlangan sug'urta bozoriga ega mamlakatlarda anderrayterlarga to'lanayotgan ish haqi boshqa sug'urta sohasi xodimlarinikiga nisbatan yuqoriligi ushbu faoliyat yo'nalishining naqadar muhim va zarur ekanligini ko'rsatadi.

O'zbekiston sug'urta bozorining peshqadam professional ishtirokchilaridan biri — "O'zbekinvest" kompaniyasida anderrayterlarning bilimi va savodxonligini oshirish, shuningdek, kompaniya va sug'urta bozorida yangiliklar bilan ularni tanishtirib borish maqsadida 2020-yildan boshlab "Sug'urta maktabi" tashkil etilgan. Mazkur maktab orqali sohaga zarur bo'lgan anderrayterlar tayyorlanmoqda va ularning malaka oshirish tizimi yo'lga qo'yilgan (3-rasm).

3-rasm. Sug'urta anderrayterlari uchun sifat ko'rsatkichlari³

Sug'urta anderrayterlarining rivojlangan xorijiy tajribadan foydalanib faoliyat yuritishlari uchun "O'zbekinvest" aksiyadorlik jamiyati tomonidan xorijiy tajriba almashish tizimi tashkil etilgan. 2019-yildan boshlab bu tizim an'anaviy shaklga keltirilib, yo'lga qo'yilgan. Jumladan, hududiy filiallar xodimlari, ayniqsa, kompaniya quyi tizim bo'g'inlari — sotuv bilan shug'ullanuvchi tumanlar va bo'lim mutaxassislari malaka oshirish kurslariga yuborilmoqda. Mazkur davrdan bugungi kungacha Yevropaning ilg'or mamlakatlaridagi nufuzli o'quv yurtlarida 133 nafar xodim malakasini oshirgan.

Jahonda kuzatilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va ekologik globallashuv jarayonlari xavf-xatarlarning murakkab tus olishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa sug'urta tizimining yanada takomillashuvini talab etmoqda. Mamlakatlar iqtisodiy tanazzulga uchramasligi uchun sog'lom va barqaror sug'urta xizmatlarini yo'lga qo'yish zarurati ortib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekistonda milliy sug'urta bozorini rivojlantirish uchun, avvalo, sug'urta mutaxassislari — anderrayterlar, ekspertlar, auditorlar, menejerlar, marketologlar va sug'urta da'volari bo'yicha mutaxassislar tayyorlash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Shunday qilib, maqolada ilgari surilgan ilmiy asoslangan yondashuvlar va amaliy tavsiyalar sug'urta andarrayting tizimini takomillashtirish orqali O'zbekiston sug'urta bozorining raqobatbardoshligini oshirish, moliyaviy barqarorligini mustahkamlash hamda aholini keng ko'lamli sug'urta xizmatlari bilan qamrab olish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aggour K. S. et al. Automating the underwriting of insurancye applications //AI magazine. -2006. - T. 27. - №. 3. - S. 36-36.
2. Taylor, Gregory C. "Underwriting strategy in a competitive insurancye environment." Insurancye: Mathematics and Economics 5.1 (1986): 59-77
3. Pokorski, Robert J. "Insurancye underwriting in the genetic era." Cancyer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancyer Sociyety 80.S3 (1997): 587-599.
4. <https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/china/digital-underwriting-life-health-insurancye-china>.
5. Html <https://www.milliman.com/en/insight/global-underwriting-germany>
6. <https://www.salarexplorer.com/average-salary-wage-comparison-japan-insurancye-underwriter>
7. <https://www.salarexpert.com/salary/job/insurancye-underwriter/japan>
8. <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/wages-occupation/665/ca> Job Bank Kanadaning milliy bandlik xizmati
9. <https://worldsalariyes.com/average-insurancye-underwriter-salary-in-moscow/russia/>
10. <https://www.eriyeri.com/salary/job/life-insurancye-underwriter/kazakhstan> ERI Iqtisodiy Tadqiqotlar Instituti
11. "Sug'urta faoliyati to'g'risidagi qonun" 2022-yil 25-fevraldagi 730-sonli O'zbekiston Respublikasining Qonuni.
12. <https://insurtechdigital.com/articles/top-10-insurancye-underwriters>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>